

KAMUS

INDONESIA – ARAB

Saida

220701011

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara

saida@students.usu.ac.id

A

atap *n* saqfun

beratap; memiliki atap *a* dzū saqf – ذو سقف

mengatapi; menutup dengan atap *v* saqafa – سقفت

air *n* ma'

berair; mengandung air *a* mā'iy – مائي

mengairi; menyirami dengan air *v* saqā – سقى

pengairan; proses menyirami *n* siqāyah – سِقَايَة

atap *n* saqfun

beratap; memiliki atap *a* dzū saqf – ذو سقف

mengatapi; menutup dengan atap *v* saqafa – سقفت

ayah *n* abu; abun

berayah; memiliki ayah *v* lahu abun – له أب

keayahan; sifat kebapakan *n* abawiyyah – أبوية

B

baju *n* tsaubun

berbaju; memakai baju *v* lābisu tsauban – لابس ثوباً

membajui; memberi baju *v* albas – ألبس

baik *a* thayyibun

kebaikan; hal baik *n* khayr – خَيْر

membaik; menjadi lebih baik *v* taḥassana – تَحَسَّن

bangku *n* maq'adun

membangku; duduk di bangku *v* jalasa 'alal maq'ad – جَلَسَ عَلَى الْمَقْعَد

perbangkuan; hal yang berhubungan dengan tempat duduk *n* maq'adun – مَقْعَد

berat *a* thaqiilun

memberatkan; membuat berat *v* thaqqala – ثَقَّلَ

keberatan; tidak setuju *n* i'tirād – اِعْتِرَاض

buku *n* kitaabun

pembukuan; pencatatan *n* tadwīn – تَدْوِين

perbukuan; hal tentang buku *n* kutubiyy – كُتُبِيّ

bulan *n* shahru

bulanan; tiap bulan *a* syahriyy – شَهْرِيّ

sebulanan; selama sebulan *a* limuddat syahr – لِمَدَّة شَهْر

C

cahaya *n* nur

bercahaya; memancarkan cahaya *v* mutala'li – مُتَأَلَّى

pencahayaan; penerangan *n* idhā'ah – إِضَاءَة

celana *n* sirwaalun

bercelana; memakai celana *v* lābisu sirwālan – لابس سروالاً

cepat *a* sarī'an

mempercepat; membuat lebih cepat *v* sarra'a – سَرَّع

kecepatan; laju *n* sur'ah – سُرْعَة

cermin *n* mir-atun

bercermin; melihat ke cermin *v* tama''ana fil mir'ah – تَمَعَّنَ فِي الْمِرْآةِ

mencerminkan; menggambarkan *v* 'akasa – عَكَّسَ

D

datang *v* aja

mendatangi; pergi ke *v* zāra – زَارَ

mendatangkan; menyebabkan datang *v* aḥḍara – أَحْضَرَ

kedatangan; peristiwa datang *n* majī – مَجِيءٌ

dekat *a* qariibun

mendekati; menghampiri *v* iqtaraba – اقْتَرَبَ

kedekatan; keakraban *n* qurb – قُرْبٌ

dinding *n* jidaarun

berdinding; memiliki dinding *a* dzū jidār – ذُو جِدَارٍ

mendingingi; menutupi *v* ghatthā – غَطَّى

duduk *v* jalasa

menduduki; menempati *v* jalasa 'alā – جَلَسَ عَلَى

kedudukan; posisi, jabatan *n* manṣīb – مَنْصِبٌ

E

ekor *n* dānabun

berekor; memiliki ekor *a* bj dzū dzanab – ذُو ذَنْبٍ

emas *n* dzahabun

beremas; mengandung emas *a* mudhahhab – مَدَّهَبٌ

keemasan; warna emas *a* dzahabiyy – ذَهَبِيٌّ

ember *n* dalwun

F

fenomena *n* marhahiru

kefenomenaan; keadaan luar biasa *n* n zhāhirah mumayyazah – ظَاهِرَةٌ مُمَيَّزَةٌ

formulir *n* istimaarotun

berformulir; memiliki formulir *a* dzū istimārah – ذو استمارة

G

gambar *n* shuurotun

bergambar; memiliki gambar *a* dzū shūrah – ذو صورة

menggambar; melukis *v* rasama – رَسَمَ

gambarannya; bentuknya *n* shūratuhu – صورته

ganti *v* badalu

mengganti; menukar *v* baddala – بَدَّلَ

berganti; berubah *v* taghayyara – تَغَيَّرَ

pengganti; pengganti orang *n* badīl – بَدِيل

gelap *a* muzlim - ḍalāmun

menggelapkan; membuat gelap *v* azlama – أَظْلَمَ

kegelapan; keadaan tanpa cahaya *n* zalām – ظْلَام

gunting *n* miqoshshun

menggunting; memotong dengan gunting *v* qaṣṣa – قَصَّ

guntingan; hasil potongan *n* maqṣūṣ – مَقْصُوص

gunung *n* jabalu

pegunungan; daerah banyak gunung *n* jabalī – جَبَلِيّ

H

hadir *v* 1 haadhirun, 2 hadira, 3 ḥaḍara

menghadiri; datang ke acara *v* ḥaḍara – حَضَرَ

kehadiran; keikutsertaan *n* ḥuḍūr – حُضُور

hasil *n* natijah

menghasilkan; menimbulkan hasil *v* antaja – أَنْتَجَ

perhasilan; keberhasilan *n* najāḥ – نَجَاح

hidup *v* 'aasya

menghidupkan; memberi nyawa *v* aḥyā – أَحْيَا

kehidupan *n* ḥayāh – حَيَاة

hitam *a* aswadu

menghitam; menjadi hitam *v* iswadda – اِسْوَدَّ

kehitaman; agak hitam *n* samrah – سَمْرَةٌ

I

ibu *n* ummu

keibuan; sifat seperti ibu *n* umm – أُمُّ

ikhlas *a* ikhlaṣun

keikhlasan; ketulusan *n* ikhlāṣ – اِخْلَاصٌ

ilmu *n* 'ilmu

keilmuan; bidang ilmu *n* 'ilmiyy – عِلْمِيٌّ

impor *n* istīrād

pengimpor; orang yang mengimpor *n* mustawrid – مُسْتَوْرِدٌ

J

jalan *n* shari

perjalanan; proses berjalan *n* sayr – سَيْرٌ

jauh *a* bahiid

berjauhan; saling jauh *a* ba'īd – بَعِيدٌ

jelek *v* qabih

memperjelek; membuat buruk *v* qabbaha – قَبَّحَ

jendela *a* nafidha

berjendela; memiliki jendela *a* nāfidha – نُوْ نَافِذَةٌ

jernih *a* shofi

kejernihan; keadaan bersih dan bening *n* ṣafā' – صَفَاءٌ

K

kaca *n* zujaajun

berkaca; memakai kaca atau cermin *v* tama'ana – تَمَعَّنَ

mengaca; bercermin *v* nazara fil mir'ah – نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ

kantor *n* maktab

perkantoran; kumpulan kantor *n* makātib – مكاتب
kelas *n* fashlun
sekelas; dalam satu kelas *a* fī nafs al-faṣl – في نفس الفصل
kecil *a* saghir
mengecil; menjadi kecil *v* ṣaghura – صَغُرَ
kekal *a* baqa
mengekalkan; menjadikan tetap *v* abqā – أَبَقَى
berkekalan; terus-menerus *a* mustamir – مُسْتَمِر
kubur *v* qabr
mengubur *v* dafana – دَفَنَ
kuat *a* qawiun
kekuatan; daya tahan *n* quwwah – قُوَّةُ
kursi *n* kursiyyun
berkursi; memiliki kursi *a* dhū kursiyyin – ذُو كُرْسِي

L

laci *n* durjun
berlaci; memiliki laci *a* dhū durj – ذُو دُرْج
lama *a* qadim
berlama-lama; dalam waktu panjang *v* tāla – طَالَ
lemari *n* khizaanatun
lewat *v* marro
melewati; melintasi sesuatu *v* marra – مَرَّ
lupa *v* nasiya
melupakan; tidak mengingat *v* nasiya – نَسِيَ
luas *v* wasi'a
meluaskan; memperlebar *v* wassa'a – وَسَّعَ

M

maju *v* taqoddama
memajukan; mendorong ke depan *v* qaddama – قَدَّمَ
malu *v* khajal
memalukan; membuat malu *v* akhjala – أَخْجَلَ

meja *n* mindhodatun

bermeja; memakai meja *a* dzū mindhadah – دُو مُنْضَدَة

mejaan; bagian atau jenis meja *n* mindhadah – مُنْضَدَة

menang *v* intasara

memenangkan; menjadikan menang *v* intasara – اِنْتَصَرَ

merah *a* ahmar

kemerahan; agak merah *n* ḥumrah – حُمْرَة

N

nama *n* ismi - asma.

penamaan; pemberian nama *n* اِسْم (ism) / اَسْمَاء (asmā')

nasihat *a* nasiha - nasihat

penasihatatan; proses memberi nasihat *n* Nashiihah -- نَصِيْحَة

naungan *n* zill

penaungan; perlindungan atau tempat berteduh *n* zill – ظِل

penaungan; perlindungan atau tempat berteduh *n* zill – ظِل

nenek *n* jaddah

O

obat *n* dawā

pengobatan; proses menyembuhkan *n* dawa – دَوَاء

olahraga *v* riyāḍah

berolahraga; melakukan kegiatan jasmani *v* tarayyada – تَرَيَّض

ombak - gelombang *v* mawj-un.

berombak; bergelombang *v* tarayyada – تَرَيَّض

bergelombang; tidak tenang, berombak *a* mutamawwaj – مُتَمَوِّج

P

pagar *n* suurun

berpagar; memiliki pagar *a* dhū sūr – ذُو سُوْر

panas *v* harr

kepanasan; merasakan panas *n* ḥarr – حَرّ

memanaskan; membuat panas *v* saḥkhana – سَخَّن

panjang *a* tawil

kepanjangan *n* iṭālah – إِطَالَة

memanjangkan; lebih panjang *v* aṭāla – أَطَالَ

terpanjang; yang paling panjang *a* al-aṭwal – الْأَطْوَل

pergi *v* dhahaba

kepergian; peristiwa meninggalkan *v* dhahaba – ذَهَبَ

R

renang *v* sibaha

berenang; bergerak di air *v* sabaḥa – سَبَحَ

resmi *a* rasmi

meresmikan; membuat menjadi resmi *v* a‘lana – أَعْلَنَ

peresmian; proses menjadi resmi *n* i‘lān – إِعْلَان

peresmian; sifat resmi *n* rasmiyyah – رَسْمِيَّة

roti *n* khubz

rumput *n* ‘ushb

berumput; ditumbuhi rumput *a* mughattā bi al-‘ushb – مَغْطَى بِالْعُشْبِ

S

sakit *v* mariidun

menyakiti; membuat orang lain sakit *v* ādhā -- أَدَّى

sampul *n* ghilaafundhū

menyampul; membungkus sesuatu *v* ghallafa - غَلَّفَ

sabun *n* shoobuun

sabunan; tempat sabun *n* ṣābūnah – صَابُونَة

menyabuni; mencuci dengan sabun *v* ṣabana – صَبَّنَ

seragam *n* ziyyun

berseragam; memakai seragam *a* dhū ziyyin – ذُو زِي

sihir *n* sihr

penyihir; orang yang menyihir *n* sāḥir ساحر

T

takut *a* khasya

menakuti *v* akhāfa – أَخَافُ

menakutkan *a* mukhīf – مُخِيفٌ

ketakutan *n* khawf – خَوْفٌ

penakut *n* jabān – جَبَانٌ

taman *n* hadiiqotun

pertamanan; tempat dengan taman *n* ḥadīqah – حَدِيقَةٌ

telur *n* bayḍ

bertelur; mengeluarkan telur *v* bāḍa – بَاضَ

tidur *v* nama

tertidur; mulai tidur *v* nāma – نَامَ

toilet *n* hammaamun

ketoilet; kamar kecil; tempat buang air *n* ḥammām – حَمَّامٌ

U

udara *n* hawa

pengudaraan; proses memberi udara *n* hawā – هَوَاءٌ

uap *n* bukhār

penguapan; proses menjadi gas *n* bukhār – بُخَارٌ

ufuk *n* ufuq

keufukan; batas pandangan langit *n* ufuq – أُفُقٌ

ujian *n* imtiḥān

pengujian; proses menguji *n* imtiḥān – اِمْتِحَانٌ

upah *n* ujarah

upahan; imbalan kerja *n* ujarah أُجْرَةٌ

V

volume ~ hajm

pervolumean; ukuran isi atau kapasitas *n* ḥajm – حَجْم

ventilasi *n* naafidzatun

perventilasian; tempat pertukaran udara *n* nāfīdha نَافِذَةٌ

W

wahyu *n* wahy

pewahyuan; penyampaian pesan ilahi *n* wahy – وَحْي

wakil *n* wakīl

mewakili; bertindak atas nama *v* maththala – مَثَّلَ

perwakilan; tempat atau proses mewakili *n* tamthīl – تَمَثَّلَ

kewakilan; kedudukan sebagai wakil *n* wakālah – وَكَالَةٌ

wajib *v* 1 wajaba, 2 wujūb

mewajibkan; menjadikan sesuatu harus dilakukan *v* wajaba – وَجَبَ

kewajiban; hal yang harus dilakukan *n* wujūb – وَجُوب

wisata *n* siyāḥah

berwisata; melakukan perjalanan *v* sāfara – سَافَرَ

pariwisata; kegiatan wisata *n* siyāḥiyy – سِيَاحِيّ

wisatawan; orang yang berwisata *n* sā'ih – سَائِح

Y

yakin *a* yaqīn

keyakinan; kepercayaan penuh *n* wujūb – وَجُوب

Z

zaman *n* zamān

masa atau waktu *n* zamān زَمَان

zionisme *n* sahyunia

perzionisan paham politik zionis *n* ṣahyūniyyah – صَهْيُونِيَّة